

CONHECENDO IMPERATRIZ ATRAVÉS DA MARANHENSIDADE: O ENSINO DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA VIA SEQUÊNCIA FEDHATI¹

Fabiane Carvalho Braga
Universidade Federal do Maranhão - UFMA
fabiane.carvalho@discente.ufma.br

Edson Rodrigues de Sousa
Universidade Federal do Maranhão - UFMA
rodrigues.edson@discente.ufma.br

Jónata Ferreira de Moura
Universidade Federal do Maranhão - UFMA
jf.moura@ufma.br

Resumo: Este artigo apresenta uma sequência didática voltada para o ensino de Probabilidade e Estatística a partir da maranhensidade, buscando tornar a aprendizagem matemática mais contextualizada e significativa. A proposta foi desenvolvida a partir da observação de uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental, em uma escola pública municipal de Imperatriz/MA, utilizando a metodologia da pesquisa-ação e a metodologia da Sequência Fedhati. A sequência integrou elementos culturais, sociais e históricos do município aos conteúdos matemáticos, suscitando o protagonismo estudantil, o pensamento crítico e a valorização da identidade regional. Ainda não há resultados de aplicação, pois a sequência não foi desenvolvida, mas produzida inicialmente para uma prática pedagógica sensível ao mostrar que há possibilidades para trabalhar com a cultura e aspectos do Maranhão no ensino da matemática.

Palavras-chave: Maranhensidade; Probabilidade e Estatística; Sequência Fedhati.

1 Introdução

No contexto escolar, uma das principais preocupações dos educadores é aproximar o ensino da realidade dos alunos, especialmente na Matemática, historicamente vista como abstrata e distante do cotidiano. No Brasil, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 2018) orienta que, embora a Matemática se baseie em demonstrações a partir de

¹ Trabalho financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA) como Iniciação Científica vinculada ao projeto *A produção de sequências didáticas para o ensino de matemática na educação infantil e no ensino fundamental: a maranhensidade como eixo central*.

axiomas e postulados, a experimentação deve ser valorizada como recurso heurístico no processo de ensino e aprendizagem.

No Documento Curricular do Território Maranhense (DCTMA) (Maranhão, 2019), destaca-se a necessidade de atribuir significado aos conteúdos matemáticos a partir das vivências dos estudantes, tornando-os mais concretos. Este documento faz destaque ao ensino pela maranhensidade. Apesar de ambos os documentos defenderem a contextualização do ensino, o DCTMA não apresenta estratégias específicas para integrar a maranhensidade aos conteúdos matemáticos.

Diante disso, este estudo propõe o ensino de Probabilidade e Estatística, articulado com a maranhensidade. A proposta se apoia na compreensão de que a aprendizagem se torna mais significativa quando o estudante reconhece em sala de aula traços de sua própria identidade e território; e ainda, porque, o DCTMA determina: “faz-se necessário ter a “maranhensidade” como eixo fundamental da construção deste currículo (Maranhão, 2019, p. 17).

Adota-se a pesquisa-ação como metodologia, promovendo uma prática reflexiva e colaborativa entre professor e alunos. A sequência didática foi desenvolvida com base nos princípios da sequência FEDHATI e ajustada a partir da observação de uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública municipal de Imperatriz/MA. O objetivo é integrar teoria e prática, matemática e cultura, fomentando uma aprendizagem ativa, respeitosa da diversidade e aliada ao protagonismo estudantil.

2 Referencial bibliográfico

A valorização da cultura local no espaço escolar, especialmente nos primeiros anos de escolarização é de extrema importância para formar indivíduos que conheçam o seu próprio espaço no mundo. Quando a Matemática é apresentada de forma descontextualizada, muitas vezes desconsiderando o território, os saberes e as vivências dos estudantes, há um risco de afastamento, desinteresse e dificuldades de aprendizagem, como nos alerta Moura (2019).

Dessa forma, trabalhar conteúdos matemáticos, como Estatística e Probabilidade, por meio de elementos culturais e regionais torna-se uma alternativa viável e necessária

para despertar o interesse dos alunos e abrir espaço para a discussão e a formação de um conhecimento mais próximo das diferentes realidades em uma sala de aula.

No entanto, entrelaçar esses dois campos — o ensino da matemática e a valorização da cultural local — representa um desafio frequente enfrentado por professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. No estado do Maranhão, este desafio gira em torno da ideia de maranhensidade; o que seria a maranhensidade? Para entendermos o conceito de maranhensidade, seguiremos com a percepção de Vale (2024, p. 50): “[...] de acordo com minha perspectiva é um conjunto de aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos que caracterizam o maranhense, dando ênfase na sua forma de ser, viver e conviver com o seu povo”.

Ou seja, a maranhensidade é definida como os elementos que compõem a identidade maranhense em seus âmbitos culturais, sociais, econômicos, políticos e a antropologia maranhense. Partindo dessa percepção para as normativas que orientam o trabalho docente em sala de aula, o DCTMA oferece aporte diante as habilidades, competências e conteúdos que devem ser trabalhados com os alunos, porém, quando se trata sobre maneiras como articular esses conteúdos à maranhensidade, temos um vazio grande.

Esse descompasso entre o conteúdo a ser ensinado e a realidade dos estudantes pode comprometer não apenas o desempenho acadêmico, mas também a formação cidadã dos alunos, pois os priva de uma aprendizagem que reconheça, discuta e valorize suas raízes.

Pensando em toda essa conjuntura, adotamos o conceito de sequência didática do professor Hermínio Borges Neto da UFC que criou um protocolo com princípios para a produção de uma sequência didática, nomeando-a de Sequência Fedathi, em homenagem aos seus três filhos: Felipe (FE), Daniel (DA) e Thiago (THI), portanto, FEDATHI.

Para Souza (2013, p. 18), a Sequência Fedathi propõe ao estudante que,

ao se deparar com um problema novo, ele deve abordar os dados da questão, experimentar caminhos diversos que possam levá-lo à solução, analisar prováveis erros, buscar conhecimentos para compor a solução, testar os resultados para saber se errou e onde errou, corrige-se e montar um modelo.

O docente irá embeber da metodologia de Borges Neto, fazendo uso de alguns princípios que subsidiam não apenas o diálogo, mas o funcionamento para além das ‘ciências duras’, como o Plateau, o Acordo Didático, a Pedagogia Mão no Bolso, a Pergunta, o Contraexemplo e o Erro. Esses princípios norteiam o papel de mediação docente em sala de aula.

Refletindo sobre um ponto que gostaríamos de destacar — o erro – muitas vezes visto como obstáculo, assume um papel pertinente na construção do conhecimento quando inserido em uma prática pedagógica intencional e reflexiva. Na perspectiva da Sequência Fedathi, o erro não é apenas tolerado e instigado para uma nova reflexão com o contraexemplo, mas valorizado como um dos seus princípios estruturantes, especialmente quando articulado com o uso da oralidade e da interação em sala de aula.

3 A Sequência Didática

A Sequência didática elaborada foi construída a partir da observação de uma turma com 35 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede municipal de Imperatriz/MA, a fim de trabalhar a maranhensidade. A partir dela, estudamos a unidade temática de Estatística e Probabilidade, prezando sempre pela oralidade dos alunos, de forma que eles possam discutir acerca de suas vivências com a cultura local, associando com a matemática.

Quadro 1-Sequência didática

SEQUÊNCIA DIDÁTICA		
Escola: DARCY RIBEIRO		
Professora: Fabiane Carvalho Braga		Duração da aula: 2h
Série: 5º ano	Turno: Matutino	Data:
ANÁLISE AMBIENTAL		
Público-alvo: Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental		
Conteúdo: Imperatriz em Números: conhecendo com a Estatística e Probabilidade		
Tempo didático: 6h30min		

Materiais:

Cartazes; Lápis colorido; Régua; Folhas com o questionário; Pincéis coloridos; Quadros, mapas ou imagens da cidade

ANÁLISE TEÓRICA

Objetivo:

Construção de gráficos e interpretação dos dados, utilizando a metodologia da Sequência Fedathi.

(EF05MA24): Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas), referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e trânsito, e produzir textos visando sintetizar conclusões.

(EF05MA25): Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar dados coletados por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem uso de tecnologias digitais, e apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos resultados.

Justificativa do uso dos materiais:

Transformar o ambiente de sala de aula em um ambiente problematizador através de pesquisas estatísticas, promovendo discussões e reflexões sobre a cidade de Imperatriz, trabalhando a cultura e costumes do povo que reside nessa cidade.

VIVÊNCIAS

Nivelamento do plateau:

Apresentar a importância de conhecer a cidade onde vivemos e levantar temas para conhecimento e aprofundamento.

Mostrar algumas curiosidades sobre Imperatriz, como:

- A relevância da cidade como polo econômico no Maranhão.
- O papel do Rio Tocantins na história e no lazer da região.
- Tradições e eventos locais.
- Lugares além da Beira Rio, que contam a história da cidade.
- Levar mapa da cidade e com principais pontos turísticos e onde a escola está localizada.

Com as respostas, montar uma tabela no quadro para ilustrar as preferências da turma com os temas em: pontos turísticos, comidas típicas e eventos da cidade.

Ensinar os alunos a coletar dados reais sobre hábitos, preferências e costumes relacionados aos moradores que vivem na cidade.

Organizar os dados coletados em tabelas e gráficos, introduzindo conceitos como frequência absoluta e acumulada e a organização dos dados nas tabelas.

Apresentar diferentes tipos de gráficos, mas que iremos focar no gráfico de colunas.

Reunir os dados coletados pelos colegas e sistematizá-los em uma tabela.

Cada grupo deve criar gráficos para representar os resultados da pesquisa.

Socializar os dados e gráficos organizados, destacando curiosidades e tendências sobre a cidade.

Organizar uma pequena exposição com os gráficos e os temas explorados, articulando também com a arte para a decoração da sala.

Tomada de posição:

“O que vocês sabem sobre Imperatriz?”

“Quais lugares importantes já visitaram aqui?”

“Quais eventos ou hábitos da cidade mais gostam?”

“Vamos investigar o que a turma sabe e prefere sobre Imperatriz.”

Criar uma pesquisa junto com perguntas simples sobre Imperatriz, como:

- Qual é o ponto turístico que você mais gosta?
- Você já participou de algum evento da cidade?
- Você já comeu algum prato típico da cidade? Qual?

Com as respostas do questionário/discussão em sala, organizar um gráfico para ilustrar as respostas.

Após discussão em sala, dividir a turma em 3 grupos, onde cada grupo ficará com uma pergunta.

Os alunos devem aplicar a pesquisa com familiares, vizinhos ou até entre os professores e alunos da escola.

Acompanhar os alunos na elaboração de tabelas de frequência para organizar os dados e a criação de gráficos.

Cada grupo apresenta os gráficos e compartilha o processo de coleta de dados, sistematização e conclusões sobre os dados.

Maturação:

Os alunos podem enfrentar algum tipo de dificuldade no momento de montarmos a estrutura do gráfico ou até mesmo nas respostas. Caso isso ocorra, o pesquisador fará contra exemplos para estimular o aluno a chegar na solução para o problema.

A dificuldade apresentada pode ser para a sistematização das respostas. Caso isso ocorra, o pesquisador fará contra exemplos para estimular o aluno a chegar na solução para o problema.

A dificuldade dos alunos pode ser maior na sistematização dos dados nas tabelas e gráficos. Caso haja necessidade de intervenção, a pesquisadora intervém com perguntas norteadoras para fazer o aluno perceber o erro e encontrar a solução mais adequada para o problema.

Pode haver timidez entre os alunos, mas esse obstáculo deve ser superado com o encorajamento do pesquisador para que todos apresentem.

Solução:

Os alunos devem responder com base em seus saberes sobre os principais pontos e costumes que eles conseguem identificar nas pessoas que moram na cidade e nas atrações turísticas.

Os alunos devem reunir no máximo, 30 respostas para cada integrante do grupo.

Os alunos irão confeccionar tabelas e os gráficos com as respostas que obtiveram na pesquisa.

Apresentação dos dados já organizados e com os gráficos produzidos pelos alunos.

Prova:

Engajamento dos alunos e as contribuições sobre a cidade.

Avaliar a clareza e a organização das informações coletadas, além da participação dos alunos.

Verificar se a turma compreendeu o assunto ensinado através da construção das tabelas e gráficos, além de avaliar a participação e engajamento de cada aluno nesse processo.

Considerar a clareza das apresentações e a participação de todos durante todas as atividades.

AVALIAÇÃO

Verificar a participação dos alunos na coleta, sistematização e interpretação dos dados.

REFERÊNCIAS

BORGES NETO, Hermínio. **Sequência Fedathi: fundamentos**. Curitiba: CRV, 2018.

A cidade. **Prefeitura de Imperatriz**. Imperatriz. Disponível em: [A cidade - Prefeitura Municipal de Imperatriz](#). Acesso em: 09 de Janeiro de 2025.

MARANHÃO, **Documento Curricular do Território Maranhense para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental**. Rio De Janeiro: FGV, 2019.

A sequência didática foi elaborada com base em observações sistemáticas e interações realizadas em sala de aula. As manifestações comportamentais, discursivas e as lacunas de aprendizagem identificadas durante esse processo forneceram subsídios para que a autora estruturasse uma proposta pedagógica ancorada na realidade local. Nesse contexto, a cidade de Imperatriz foi escolhida como referência, tendo a maranhensidade como eixo articulador dos conteúdos.

Para viabilizar o início das atividades, deverá ser realizada uma breve contextualização acerca da fundação da cidade de Imperatriz, com o objetivo de introduzir seus aspectos culturais, sociais e econômicos. Em seguida, a turma será organizada em três grupos, aos quais serão atribuídas temáticas específicas para investigação: *os principais eventos do município, os pontos turísticos mais representativos e as comidas típicas da região*.

Cada grupo ficará responsável por estudar a temática designada, formular a questão norteadora da pesquisa, definir as variáveis envolvidas e elaborar a tabela para registro dos

dados coletados. Também serão selecionados os tipos de gráficos a serem utilizados na representação dos resultados. O processo deve envolver a coleta de dados junto a colegas, familiares e membros da comunidade, seguida da sistematização das informações e da apresentação final, na qual os alunos irão expor suas análises e inferências com base nos dados obtidos.

É importante atentar que todo o movimento gira em torno do conhecimento acerca da cidade de Imperatriz, e não de conteúdos matemáticos. Estes aparecem no desenrolar das discussões e das temáticas envolvendo a cidade. Isso acontece porque estaremos transformando o ambiente de sala de aula em um ambiente problematizador através de pesquisas estatísticas, promovendo discussões e reflexões sobre a cidade de Imperatriz, trabalhando a cultura e costumes do povo que reside nela.

Com essa iniciativa, será criado um ambiente onde a leitura e escrita são fundamentais para a compreensão do conteúdo matemático. Além dos cálculos, a matemática oferece também diversos caminhos para a valorização da escrita e oralidade, e cabe ao docente estimular um espaço como este. Através das discussões e troca de argumentos, é possível também utilizar do erro como uma maneira de entender a compreensão do aluno sobre o conteúdo, e, nesse trabalho, o erro não é visto como uma punição. Ele é visto como um instrumento pedagógico para que o professor possa entender a perspectiva do aluno e utilizar daquele erro, para explicar para o aluno o porquê errou. Isso será executado mediante diálogo, as conversas em grupo e nos momentos de socialização.

4 Conclusão

Diante do exposto, trabalhar a maranhensidade se torna de extrema importância quando observamos o seu papel na formação de identidade do sujeito que vive no Maranhão. Visando uma educação crítica, equitativa e transformadora, é necessário que o sujeito se reconheça no próprio espaço para que possa compreender sua realidade, valorizar sua cultura e atuar de forma consciente e participativa na sociedade.

Ainda não há resultados da aplicação, pois a sequência não foi posta em prática, mas elaborada para um modelo para testes futuros, produzida inicialmente para uma

prática pedagógica sensível ao mostrar que há possibilidades para trabalhar com a cultura e aspectos do Maranhão no ensino da matemática.

Referências

BORGES NETO, Hermínio. **Sequência Fedathi: fundamentos**. Curitiba: CRV, 2018.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

SOUZA, Maria José Araújo. Sequência Fedathi: apresentação e caracterização. In: SOUSA, Francisco Edisom Eugenio de; VASCONCELOS, Francisco Herbert Lima; BORGES NETO, Hermínio [org.]. **Sequência Fedathi: uma proposta para o ensino de matemática e ciências**. Fortaleza: Edições UFC, 2013, p. 15-48.

MARANHÃO. **Documento Curricular do Território Maranhense para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental**. Rio de Janeiro: FGV, 2019.

SANTOS, Joelma Nogueira dos; BORGES NETO, Hermínio; PINHEIRO, Ana Cláudia Mendonça. A origem e os fundamentos da sequência FEDATHI: uma análise histórico-conceitual. **Boletim Cearense de Educação e História da Matemática**. v. 06, n. 17, p. 6 – 19 (2019) DOI: 10.30938/bocehm.v6i17.1074

SOUZA, Maria José Araújo. Sequência Fedathi: apresentação e caracterização. In: SOUSA, Francisco Edisom Eugenio de; VASCONCELOS, Francisco Herbert Lima; BORGES NETO, Hermínio [org.]. **Sequência Fedathi: uma proposta para o ensino de matemática e ciências**. Fortaleza: Edições UFC, 2013, p. 15-48.

VALE, Mônica Letícia Sousa. **Tecendo sequências didáticas de geometria para trabalhar a maranhensidade nos anos iniciais do ensino fundamental**. 2024. 252 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Educação em Práticas Educativas - PPGEPE) – Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, 2024.